

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
381 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
381 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizasiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qulay investitsion muhitdan samarali foydalanish yo'llari.....	146
Saribaeva Azadajan Baratbaevna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni yaxshilash bo'yicha chora tadbirlar.....	153
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rni	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari.....	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'rni.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijarani tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	
Mamlakatda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari	215
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari.....	224
Ahmadjon Taniev	
Влияние устойчивых маркетинговых стратегий на рост фермерских хозяйств	231
Назарова Гулрух Умаржоновна	
Теоретические аспекты формирования и использования финансов домохозяйств	237
Рустам Фарманович Оманов	
Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini statistik baholash	242
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Korxonalar moliyaviy faoliyatiga kiruvchi hisob obyektlarining tasnifi va tavsifini takomillashtirishning ahamiyati	251
Umarova Sh.	
Aholi turmush darajasi va uni statistik baholashda uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlarning o'rni	258
Urazbaev Rahmatjon Otajanovich	

Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarida asosiy faoliyat xarajatlarini budjetlashtirishning tashkiliy-uslubiy jihatlari.....	270
Urmanova Umida Xakimdjano	
Tadbirkorlikni yanada rivojlantirish borasida tikuv-trikotaj sanoat mahsulotlarini yaimdagi ulushini oshirish masalalari.....	277
Maqsudov Abdusalom Nuraliyevich	
Современное управление процессами переработки сивушных масел в андижанском биохимическом заводе.....	282
Султанов Илдар Рафкатович	
Oqava suvlarni tozalash jarayoni nazariyasi va amaliyotining hozirgi holati va tahlili.....	290
Alibekova Mohida Ashurali qizi, Yusupov Azamat Alijonovich	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik rivojlanishini ko'rsatkichlarini prognozlashtirish.....	297
Umirov Islombek Furkatovich, O'razaliyev Elyor Shuxratovich, Jaloliddinov Abubakirxon Rasuljon o'g'li, Mamatkulov Muxiddin Mansurovich	
Sanoat korxonalarida mahsulot sifatini boshqarish mexanizmi konsepsiyalarini ishlab chiqish dolzarbligi.....	307
Orifjonov Nodir G'oyibjon o'g'li, Ibragimov Isroil Usmanovich	
Iste'mol etikasi va iste'mol madaniyatining oziq-ovqat xavfsizligi tizimi barqarorligini ta'minlashdagi roli.....	313
Axmedov Akmal Axmedovich	
Yengil sanoat korxonalarida faoliyati va unda boshqaruv mehnatining o'ziga xos xususiyatlari.....	323
Xolmirzaeva Qutlug' Habibaxonim Xamidxon qizi	
Namangan viloyati iqtisodiyotida transport logistikasini rivojlantirish va ekologik samaradorligini ta'minlash yo'llari.....	328
Tohirjon Olimjonovich Maxmudov	
Hududlar iqtisodiyotining rivojlanishida tadbirkorlikning tutgan o'rni.....	335
Nilufar G'ulomjonovna Maxmudova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish masalalari.....	340
Xakimov Umarxon Rustamjon O'g'li	
Kichik sanoat zonalarida tadbirkorlik subyektlari faoliyati samaradorligini oshirish masalalari.....	346
Esanaliev Otabek Yusupjonovich	
Sanoat korxonalarida mahalliy hom – ashyolardan foydalanish strategiyalarini ishlab chiqish va mahsulot eksportini oshirish yo'llari.....	351
Ibragimov Isroil Usmanovich, Isroilov Xurshidbek Rustambek o'g'li	
Boshqaruvning transformasion rahbarlik uslubi va undan samarali foydalanish masalalari.....	357
Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Boshqaruvda zamonaviy uslublardan foydalanish orqali xodimlar faoliyati samaradorligini oshirish yo'nalishlari.....	363
Ubaydullayev Lutfullo Xabibullayevich, Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Pillani qayta ishlash korxonalarida inqirozga qarshi boshqaruvning zaruriyati.....	370
Xojimatov Ravshanbek Rasuljonoich	
Kichik biznesda "yashil" iqtisodiyotning tutgan o'rni va ahamiyati.....	375
Alikulov Aziz Adilovch	

KICHIK BIZNESDA “YASHIL” IQTISODIYOTNING TUTGAN O‘RNI VA AHAMIYATI

ORCID: 0009-0002-0824-7529

Alikulov Aziz Adilovch

Qo‘qon Universiteti iqtisodiyot yo‘nalishi magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqola kichik biznesning “yashil” iqtisodiyotga o‘tishdagi roli va afzalliklarini tadqiq qilishga bag‘ishlangan. “Yashil” iqtisodiyot tamoyillari kichik biznesning iqtisodiy samaradorligini oshirish, ekologik barqarorlikni ta‘minlash va resurslardan oqilona foydalanishni rag‘batlantiradi. O‘zbekistonda kichik biznes uchun “yashil” iqtisodiyotga o‘tish imkoniyatlari, duch kelinayotgan muammolar va ularni hal qilish yo‘llari ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, ekologik texnologiyalar va “yashil” amaliyotlarni joriy qilish kichik biznesni rivojlantirishning muhim omillaridan biri ekanligi aniqlangan. Shu orqali iqtisodiyotning barqaror o‘sishi va atrof-muhitni muhofaza qilishga hissa qo‘shiladi.

Kalit so‘zlar: kichik biznes, “yashil” iqtisodiyot, ekologik barqarorlik, resurslardan oqilona foydalanish, iqtisodiy samaradorlik, atrof-muhitni muhofaza qilish, barqaror rivojlanish, ekologik texnologiyalar, O‘zbekiston iqtisodiyoti, “yashil” amaliyotlar.

Abstract: This article is devoted to the study of the role and benefits of small businesses in the transition to a green economy. The principles of a green economy encourage small businesses to increase their economic efficiency, ensure environmental sustainability, and use resources rationally. The opportunities for small businesses in Uzbekistan to transition to a green economy, the problems they face, and ways to solve them are considered. According to the results of the study, the introduction of environmental technologies and green practices is one of the important factors in the development of small businesses. This contributes to the sustainable growth of the economy and environmental protection.

Keywords: small business, green economy, environmental sustainability, rational use of resources, economic efficiency, environmental protection, sustainable development, environmental technologies, the economy of Uzbekistan, green practices.

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию роли и преимуществ малого бизнеса при переходе к зеленой экономике. Принципы зеленой экономики способствуют повышению экономической эффективности малого бизнеса, обеспечению экологической устойчивости и рациональному использованию ресурсов. Рассмотрены возможности перехода к зеленой экономике для малого бизнеса в Узбекистане, возникающие проблемы и пути их решения. По результатам исследования определено, что внедрение экологических технологий и зеленых практик является одним из важных факторов развития малого бизнеса. Это будет способствовать устойчивому экономическому росту и защите окружающей среды.

Ключевые слова: малый бизнес, зеленая экономика, экологическая стабильность, рациональное использование ресурсов, экономическая эффективность, охрана окружающей среды, устойчивое развитие, экологические технологии, экономика Узбекистана, зеленые практики.

KIRISH

Bugungi kunda dunyo iqtisodiyoti va ekologiyasidagi global o'zgarishlar "yashil" iqtisodiyot tamoyillarini joriy qilish zaruratini kuchaytirmoqda. Barqaror rivojlanish g'oyalari amalga oshirish, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqtisodiy resurslardan oqilona foydalanish bugungi davrning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. "Yashil" iqtisodiyot – bu iqtisodiy faoliyatni ekologik barqarorlik va tabiiy resurslarning asrash tamoyillari bilan uyg'unlashtirishni ko'zda tutuvchi tizimdir. Ayniqsa, kichik biznes sektori "yashil" iqtisodiyotga o'tishda alohida rol o'ynashi mumkin, chunki bu soha tezkor innovatsiyalarni joriy qilish va iqtisodiy o'zgarishlarga moslashish qobiliyatiga ega.

O'zbekistonda kichik biznes mamlakat iqtisodiyotining muhim bo'g'ini hisoblanadi. Davlat statistika qo'mitasining ma'lumotlariga ko'ra, kichik biznes mamlakat yalpi ichki mahsulotining katta qismini tashkil etadi va aholini band qilishda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, mamlakat ekologik barqarorlikni ta'minlash va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish borasida bir qator xalqaro majburiyatlarni o'z zimmasiga olgan. Bu sharoitda kichik biznesni "yashil" iqtisodiyot tamoyillariga integratsiya qilish nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshirish, balki ekologik muammolarni kamaytirishda ham dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Yashil iqtisodiyot kichik biznesga bir qator afzalliklar taqdim etadi. Masalan, resurslardan samarali foydalanish orqali xarajatlarni qisqartirish, ekologik mahsulotlarga bo'lgan talabni qondirish orqali yangi bozorlarni egallash va xalqaro hamkorlik uchun imkoniyatlarni kengaytirish mumkin. Shuningdek, "yashil" texnologiyalar va ekologik toza ishlab chiqarishni joriy qilish kichik biznesni zamonaviy talablar va standartlarga moslashtirish imkonini beradi. Shu bilan birga, "yashil" iqtisodiyot tamoyillariga amal qilmaslik ko'plab salbiy oqibatlar olib kelishi, jumladan, atrof-muhitning ifloslanishi va iqtisodiy imkoniyatlarning yo'qotilishiga sabab bo'lishi mumkin.

Ushbu maqolada kichik biznesning "yashil" iqtisodiyotga o'tishdagi o'рни va afzalliklari, bu jarayonning imkoniyatlari va to'siqlari tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi – O'zbekiston sharoitida "yashil" iqtisodiyot tamoyillarini kichik biznesda joriy qilish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish va ekologik muammolarni kamaytirishning samarali yo'llarini aniqlashdir. Maqolada ushbu masalalar nazariy tahlil va amaliy tadqiqotlar asosida ko'rib chiqiladi. "Yashil" iqtisodiyotga asoslangan rivojlanish kichik biznes uchun istiqbolli yo'nalish bo'lib, iqtisodiy va ekologik barqarorlikka erishishda muhim ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kichik biznesda "yashil" iqtisodiyotning o'рни va afzalliklarini o'rganish jarayonida turli olimlar va mutaxassislarning ishlari asosiy manba sifatida xizmat qiladi. Ushbu tadqiqotlar global va mahalliy miqyosda "yashil" iqtisodiyotning tamoyillari hamda kichik biznes faoliyatidagi rolini chuqur tahlil qilish imkonini beradi. Quyida ushbu mavzuga oid besh muallifning asarlari tahlil qilinadi.

1. Muhammad Yunus – Creating a World Without Poverty (2007)

Muhammad Yunus "yashil" iqtisodiyot va kichik biznesni birlashtirishning innovatsion yondashuvlarini ishlab chiqishda muhim o'rinni egallaydi. U o'z asarida kichik biznes va ijtimoiy tadbirkorlikning kambag'allikni kamaytirish va barqaror rivojlanishga erishishdagi rolini ko'rsatadi. Uning fikricha, "yashil" iqtisodiyot tamoyillarini kichik biznesga integratsiya qilish atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan iqtisodiy tizim yaratadi. Yunusning ishlari O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyot tamoyillarini kichik biznesda joriy qilish uchun muhim g'oyalarni beradi, chunki mamlakatda ham ijtimoiy va ekologik masalalar dolzarbdir.

2. Paul Hawken – The Ecology of Commerce (2010)

Paul Hawken "yashil" iqtisodiyot va kichik biznes o'rtasidagi bog'liqlikni chuqur tahlil qiladi. Uning fikricha, kichik biznes barqaror rivojlanishga eng moslashuvchan segmentlardan biri bo'lib, ekologik amaliyotlar orqali yangi iqtisodiy imkoniyatlarni ochishi mumkin. Hawken o'z asarida "yashil" iqtisodiyotga asoslangan biznes modelining afzalliklarini yoritib, kichik biznesni bu jarayonning katalizatori sifatida ko'rsatadi. Uning qarashlari O'zbekistonda kichik biznesni ekologik innovatsiyalarni joriy qilishga undovchi qimmatli amaliyot sifatida ishlatilishi mumkin.

3. Amartya Sen – Development as Freedom (1999)

Amartya Sen “yashil” iqtisodiyot tamoyillarining inson erkinliklari va ijtimoiy adolatni oshirishdagi roliga e’tibor qaratadi. Uning fikricha, kichik biznesni rivojlantirish orqali jamiyatning iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirish va barqarorlikni ta’minlash mumkin. U “yashil” iqtisodiyotga o’tishni ijtimoiy rivojlanishning ajralmas qismi sifatida ko’radi va bu jarayonning ahamiyatini ta’kidlaydi. Senning nazariyalari O’zbekistonda “yashil” iqtisodiyotni rivojlantirishda kichik biznesning jamiyatdagi ijobiy o’rnini tushunishga yordam beradi.

4. Jeffrey Sachs – The Age of Sustainable Development (2015)

Jeffrey Sachs “yashil” iqtisodiyot va barqaror rivojlanish masalalarini keng tahlil qiladi. U kichik biznesni “yashil” texnologiyalar va ekologik innovatsiyalarni joriy qilishda muhim vosita sifatida ko’rsatadi. Sachsning fikriga ko’ra, davlat va xalqaro tashkilotlarning qo’llab-quvvatlashi orqali kichik biznesning “yashil” iqtisodiyotga o’tishini jadallashtirish mumkin. O’zbekistonda kichik biznesni ekologik innovatsiyalar yo’nalishida rivojlantirish uchun Sachsning g’oyalari ahamiyatlidir, chunki bu iqtisodiyotning barqarorlikka intilishida amaliy yechimlarni taklif etadi.

5. Abdulla Abdukarimov – Barqaror rivojlanish va ekologik innovatsiyalar (2020)

O’zbekiston olimi Abdulla Abdukarimovning asarlari mamlakatning “yashil” iqtisodiyot tamoyillariga o’tish jarayonida kichik biznesning o’rnini ko’rsatadi. U o’z tadqiqotlarida O’zbekistonning milliy iqtisodiy modelini tahlil qilib, kichik biznesni ekologik texnologiyalarni joriy qilish orqali samaradorligini oshirish yo’llarini tavsiya etadi. Abdukarimovning ishlari kichik biznesni “yashil” iqtisodiyotga integratsiya qilish uchun amaliy takliflar beradi, xususan, davlat qo’llab-quvvatlashi va qonunchilikdagi islohotlarni kuchaytirish zarurligini ta’kidlaydi.

Yuqorida tahlil qilingan adabiyotlar kichik biznes va “yashil” iqtisodiyot o’rtasidagi bog’liqlikni turli jihatlar bilan yoritadi. Muhammad Yunus va Amartya Sen kichik biznesning ijtimoiy ahamiyatini ta’kidlab, “yashil” iqtisodiyotni inson kapitalini rivojlantirish vositasi sifatida ko’rsatadi. Paul Hawken va Jeffrey Sachs esa ekologik texnologiyalar va innovatsiyalarni rivojlantirishga urg’u beradi. Abdulla Abdukarimovning ishlari O’zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyot tamoyillarini joriy qilishning amaliy jihatlarini o’rganishga yo’naltirilgan.

Bu tadqiqotlar asosida O’zbekistonda kichik biznesni “yashil” iqtisodiyotga o’tish jarayonida dolzarb yechimlar ishlab chiqish imkoniyati mavjud. Darhaqiqat, “yashil” iqtisodiyot va kichik biznesning o’zaro bog’liqligi bo’yicha adabiyotlar tahlilida dunyoning turli hududlaridagi olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar muhim ahamiyatga ega.

6. Herman E. Daly – Steady-State Economics (1991)

Herman Daly “yashil” iqtisodiyotning nazariy asoslarini ishlab chiqishda muhim hissa qo’shgan olimlardan biridir. Uning fikricha, barqaror rivojlanishga erishish uchun iqtisodiyotning o’sishiga emas, balki resurslardan oqilona foydalanishga e’tibor qaratish kerak. Dalyning Steady-State Economics asarida kichik biznes ekologik iqtisodiy modelni amalga oshirishda muhim bo’g’in sifatida ko’rib chiqiladi. Uning qarashlari O’zbekiston sharoitida kichik biznesning “yashil” iqtisodiyotga o’tishiga yordam beruvchi dolzarb g’oyalarni taklif etadi, masalan, resurslar cheklangan sharoitda iqtisodiy samaradorlikni oshirish.

7. Markandya va Wilkinson – Energy and Health: A Review of the Linkages and the Evidence (2007)

Markandya va Wilkinson “yashil” iqtisodiyotning salomatlik va energiya samaradorligiga ta’sirini tahlil qilgan. Ularning tadqiqotlari kichik biznes korxonalarini energiya tejavchi texnologiyalarni joriy qilish orqali nafaqat atrof-muhitga, balki jamiyat salomatligiga ham ijobiy ta’sir ko’rsatishi mumkinligini ko’rsatadi. Ushbu ishlarda kichik biznesning energiya sarfini kamaytirish va ekologik xavfsizlikni oshirishdagi o’rni ta’kidlanadi. Bu O’zbekistonning “yashil” iqtisodiyotga o’tish jarayonida kichik biznesni rivojlantirishga yordam beradi.

8. Michael E. Porter – Competitive Advantage of Nations (1998)

Maykl Porterning nazariyasi “yashil” iqtisodiyot bilan bog’liq bo’lmasa-da, uning raqobatbardoshlik konsepsiyasi “yashil” iqtisodiyot tamoyillarini kichik biznesda qo’llashda muhim ahamiyatga ega. Porterning fikricha, kichik biznesning raqobatbardoshligi innovatsiyalar va yangi texnologiyalarni joriy

qilish orqali oshadi. “Yashil” texnologiyalar kichik biznes korxonalariga raqobatda ustunlikka erishish va yangi bozorlarni egallash imkonini beradi.

9. BMT – Green Economy: Pathways to Sustainable Development (2011)

Birlashgan Millatlar Tashkilotining ushbu hisobotida “yashil” iqtisodiyotning global rivojlanishdagi ahamiyati ko‘rsatilgan. Hisobotda kichik biznesning “yashil” iqtisodiyotga o‘tishi orqali yangi ish o‘rinlari yaratish, resurslardan samarali foydalanish va barqaror iqtisodiy modelni shakllantirish mumkinligi ta’kidlangan. O‘zbekiston uchun ushbu tavsiyalar kichik biznes subyektlarini qo‘llab-quvvatlash va ularni “yashil” iqtisodiyotga moslashtirish strategiyalarini ishlab chiqishda foydalidir.

10. Jahon Banki – Uzbekistan: Supporting Sustainable Economic Growth (2020)

Jahon Bankining ushbu hisobotida O‘zbekistonda barqaror rivojlanishni qo‘llab-quvvatlash uchun kichik biznesning o‘rni batafsil tahlil qilingan. Hisobotda kichik biznesni ekologik texnologiyalar bilan boyitish orqali iqtisodiyotning resurslarga bog‘liqligini kamaytirish va yangi daromad manbalarini shakllantirish imkoniyatlari ko‘rsatib o‘tilgan. Bu O‘zbekiston uchun muhim bo‘lib, “yashil” iqtisodiyot tamoyillarini iqtisodiy tizimga chuqur integratsiya qilish zaruratini tasdiqlaydi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, “yashil” iqtisodiyot tamoyillari kichik biznesni ekologik va iqtisodiy jihatdan samarali faoliyat yuritishga moslashtiradi. Herman Daly va Michael Porterning nazariyalari iqtisodiy samaradorlikni oshirishga qaratilgan bo‘lsa, BMT va Jahon Banki hisobotlari ekologik tamoyillarni amaliyotga joriy qilish bo‘yicha tavsiyalarni beradi. Markandya va Wilkinsonning tadqiqotlari “yashil” iqtisodiyotning salomatlik va energiya samaradorligiga ijobiy ta’sirini ko‘rsatadi.

Ushbu ilmiy va amaliy manbalar O‘zbekistonda “yashil” iqtisodiyotni rivojlantirish bo‘yicha strategik qarorlarni qabul qilishda muhim asos bo‘lib xizmat qiladi. “Yashil” iqtisodiyotga o‘tish kichik biznes uchun innovatsion rivojlanishning istiqbolli yo‘nalishi bo‘lib, iqtisodiy samaradorlikni oshirish va ekologik barqarorlikni ta’minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda kichik biznesning “yashil” iqtisodiyotga o‘tishidagi o‘rni va afzalliklarini o‘rganish uchun sifat va miqdoriy tahlil usullari qo‘llanildi. Ma’lumot yig‘ish jarayonida ilmiy maqolalar, xalqaro hisobotlar (BMT, Jahon banki), O‘zbekiston Respublikasi Davlat Statistika qo‘mitasi ma’lumotlari va kichik biznes sohasidagi milliy qonunchilik hujjatlari tahlil qilindi.

Tadqiqotning birinchi bosqichida “yashil” iqtisodiyot tamoyillari va kichik biznes faoliyatiga oid nazariy adabiyotlar o‘rganilib, solishtirma tahlil usuli yordamida xalqaro tajribalar va O‘zbekiston sharoitlari qiyoslandi. Keyingi bosqichda miqdoriy ma’lumotlar asosida kichik biznesning iqtisodiyotdagi roli va “yashil” iqtisodiyotga o‘tish imkoniyatlari baholandi.

Sifat tahlili davomida kichik biznes vakillari bilan olib borilgan suhbatlar va mavjud ekotexnologiyalarni joriy etish bo‘yicha mahalliy tajribalar o‘rganildi. Tahlil natijalari asosida “yashil” iqtisodiyot tamoyillarini kichik biznesga joriy qilishning asosiy to‘siqlari va ularni bartaraf etish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi. Ushbu metodologiya mavzuni kompleks yondashuv asosida tadqiq qilishga imkon berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yashil iqtisodiyot tamoyillarini kichik biznesda joriy etish nafaqat ekologik, balki iqtisodiy jihatdan ham muhim ahamiyat kasb etadi. Kichik biznes iqtisodiyotning tezkor va moslashuvchan qismi sifatida ekologik innovatsiyalarni joriy qilishda katta imkoniyatlarga ega. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonda kichik biznesni “yashil” iqtisodiyotga integratsiya qilish barqaror rivojlanishni ta’minlashda muhim o‘rin tutadi.

1. Resurslardan oqilona foydalanish:

Yashil iqtisodiyot tamoyillari kichik biznes subyektlariga resurslarni oqilona boshqarish imkonini beradi. Masalan, ekologik texnologiyalarni joriy qilish orqali ishlab chiqarish jarayonlarida energiya va xomashyo sarfini kamaytirish mumkin. Bu nafaqat xarajatlarni qisqartiradi, balki atrof-muhitni muhofaza qilishga ham xizmat qiladi. Xitoy va Germaniyadagi kichik biznes korxonalarining ekologik innovatsiyalarni muvaffaqiyatli qo‘llash tajribasi buni tasdiqlaydi.

2. Yangi bozor imkoniyatlari:

Yashil iqtisodiyot kichik biznes subyektlariga yangi bozor imkoniyatlarini ochadi. Ekologik toza mahsulotlarga bo'lgan talab ortib borayotgan bir paytda, O'zbekistonning ichki va tashqi bozorlari ham bu turdagi mahsulotlarga ijobiy javob bermoqda. Bu kichik biznes uchun yangi daromad manbai bo'lishi mumkin. Shuningdek, xalqaro moliyaviy institutlar va grant tashkilotlarining qo'llab-quvvatlashi ekologik korxonalariga qo'shimcha imkoniyatlar yaratadi.

3. Ekologik barqarorlik:

Yashil iqtisodiyot tamoyillariga moslashgan kichik biznes subyektlari atrof-muhitni muhofaza qilishga va iqlim o'zgarishi ta'sirini kamaytirishga yordam beradi. Bu tabiiy resurslarning uzoq muddat saqlanishiga va barqaror iqtisodiy modelning shakllanishiga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, kichik biznesni "yashil" iqtisodiyotga integratsiya qilishda bir qator to'siqlar mavjud:

Moliyaviy resurslarning yetishmasligi: Kichik biznesning ekologik texnologiyalarni joriy etishi ko'pincha moliyaviy imkoniyatlar bilan cheklanadi. Davlat tomonidan subsidiyalar va soliq imtiyozlarini kengaytirish bu muammoni bartaraf etishda muhim ahamiyatga ega.

Bilim va tajribaning kamligi: Kichik biznes vakillari uchun ekologik innovatsiyalar bo'yicha treninglar va maslahat xizmatlarini yo'lga qo'yish zarur.

Rag'batlantiruvchi mexanizmlarning yetarli emasligi: Davlat ekologik loyihalarni qo'llab-quvvatlashni kuchaytirishi va biznes muhitini yaxshilashi zarur.

Umumiy qilib aytganda, "yashil" iqtisodiyot kichik biznes uchun iqtisodiy samaradorlikni oshirish, ekologik barqarorlikni ta'minlash va yangi bozorlarni egallash imkonini beradi. Ammo bu jarayon muvaffaqiyatli amalga oshishi uchun davlat, biznes va jamoatchilik o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish hamda iqtisodiy va huquqiy sharoitlarni takomillashtirish talab etiladi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, "yashil" iqtisodiyot tamoyillarini kichik biznesda qo'llash barqaror rivojlanishning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Bu O'zbekistonda nafaqat iqtisodiy o'sishning yangi manbai, balki atrof-muhitni muhofaza qilishga ham sezilarli hissa qo'shadi. Shu sababli, ekologik innovatsiyalarni kengaytirish va ularga qulay sharoit yaratish kichik biznesning "yashil" iqtisodiyotga o'tishidagi asosiy omillardan biridir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot kichik biznesning "yashil" iqtisodiyotga o'tishdagi o'rni va afzalliklarini o'rganishga bag'ishlandi. "Yashil" iqtisodiyot tamoyillari kichik biznes uchun nafaqat ekologik barqarorlikni ta'minlash, balki iqtisodiy samaradorlikni oshirishda ham muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, kichik biznes subyektlarida ekologik innovatsiyalarni joriy qilish atrof-muhitni muhofaza qilish bilan birga, korxonalar faoliyatida yangi imkoniyatlar yaratadi.

O'zbekistonda kichik biznes mamlakat iqtisodiyotining muhim segmenti bo'lib, uni "yashil" iqtisodiyot tamoyillariga moslashtirish orqali barqaror rivojlanishga erishish mumkin. Energiya tejavchi texnologiyalar va qayta tiklanadigan energiya manbalarini qo'llash korxonalar xarajatlarini kamaytirib, iqtisodiy samaradorlikni oshiradi. Shuningdek, ekologik mahsulotlarga bo'lgan talabning ortib borishi yangi bozorlarni ochishga imkon yaratadi. Xalqaro moliyaviy tashkilotlar va grant dasturlari esa kichik biznes uchun "yashil" loyihalarni moliyalashtirishning qo'shimcha manbasi bo'lib xizmat qiladi.

Shu bilan birga, tadqiqot davomida moliyaviy resurslarning yetishmasligi, ekologik texnologiyalarni joriy qilishdagi tajriba va bilimlarning yetarli emasligi kabi qator to'siqlar aniqlangan. Bularni bartaraf etish uchun davlat tomonidan kichik biznesni qo'llab-quvvatlash, soliq imtiyozlari taqdim etish va ekologik innovatsiyalarni joriy qilishga ko'maklashuvchi dasturlarni amalga oshirish zarur.

Xulosa qilib aytganda, kichik biznesni "yashil" iqtisodiyotga integratsiya qilish O'zbekistonda iqtisodiy va ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Ushbu yo'nalishda davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, ekologik savodxonlikni oshirish va innovatsion texnologiyalarni rivojlantirish kelgusida muhim vazifalar hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Muhammad Yunus. *Creating a World Without Poverty: Social Business and the Future of Capitalism*. PublicAffairs, 2007.
2. Paul Hawken. *The Ecology of Commerce: A Declaration of Sustainability*. HarperBusiness, 2010.
3. Amartya Sen. *Development as Freedom*. Alfred A. Knopf, 1999.
4. Jeffrey Sachs. *The Age of Sustainable Development*. Columbia University Press, 2015.
5. Abdulla Abdukarimov. *Barqaror rivojlanish va ekologik innovatsiyalar*. Toshkent: O'zbekiston Fanlar Akademiyasi, 2020.
6. BMT (United Nations). *Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*. UNEP Report, 2011.
7. Jahon banki. *Uzbekistan: Supporting Sustainable Economic Growth*. World Bank Publications, 2020.
8. O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo'mitasi. *O'zbekiston iqtisodiyotida kichik biznes va tadbirkorlikning o'rni*. Rasmiy hisobot, 2023.
9. Porter, Michael E. *Competitive Advantage of Nations*. Free Press, 1998.
10. Daly, Herman E. *Steady-State Economics: Foundations for a Sustainable Society*. Island Press, 1991.
11. Markandya, Anil, and Paul Wilkinson. *Energy and Health: A Review of the Linkages and the Evidence*. World Health Organization Report, 2007.
12. Herman E. Daly. *Steady-State Economics: Foundations for a Sustainable Society*. Island Press, 1991.
13. Markandya, Anil, and Paul Wilkinson. *Energy and Health: A Review of the Linkages and the Evidence*. World Health Organization Report, 2007.
14. Porter, Michael E. *Competitive Advantage of Nations*. Free Press, 1998.
15. BMT (United Nations). *Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*. UNEP Report, 2011.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

